

Datum vaststelling 4 May 2026
Versie 2026
Verantwoordelijke Radboud Universiteit
organisatie

Taken en verantwoordelijkheden bij beheer van onderzoeksdata aan de Radboud Universiteit

Dit document beschrijft de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van onderzoeksdata (Research Data Management, RDM) binnen de Radboud Universiteit. Voor bepaalde functies zijn alleen RDM-gerelateerde taken opgenomen; andere verantwoordelijkheden vallen buiten de reikwijdte van dit document.

1. College van Bestuur

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor goed beheer van onderzoeksdata. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor:

- Het waarborgen van (toegang tot) adequate centrale infrastructuur en ondersteuning op centraal niveau, zodat kan worden voldaan aan de vereisten van het RDM-beleid van de Radboud Universiteit
- Het vaststellen van het RDM-beleid en de RDM-kaders van de Radboud Universiteit

2. Juridische Zaken

Juridische Zaken is verantwoordelijk voor:

- Het bieden van richtlijnen voor het voldoen aan wettelijke vereisten door RDM-beleid en RDM-infrastructuur
- Het bieden van richtlijnen voor data- en softwarelicentiëring, auteursrecht en overeenkomsten over datagebruik

3. Academic Affairs

Academic Affairs is verantwoordelijk voor advisering over en ontwikkeling van RDM-beleid en RDM-strategie ten aanzien van onderzoek en onderwijs

4. Information & Library Services (ILS)

ILS is verantwoordelijk voor het bieden van (toegang tot) infrastructuur en ondersteuning om verantwoord databeheer mogelijk te maken. Dit omvat:

- Een tool voor datamanagementplanning
- Systemen en ondersteuning voor de opslag, back-up en veilige deling van onderzoeksdata tijdens onderzoek
- Een registratietool voor onderzoeksdata
- Een datarepository en ondersteuning voor langetermijnbewaring en publicatie van onderzoeksdata volgens de FAIR-principes (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar)

4.1 Digital Competence Centre (DCC)

Het Digital Competence Centre is verantwoordelijk voor:

- Het leveren van de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling van RDM-beleid (algemeen beleid van de Radboud Universiteit en institutioneel RDM-beleid)
- Het opstellen van een visie en aanpak voor RDM-ondersteuning
- Het fungeren als centraal kenniscentrum voor goed RDM
- Het opstellen van een visie voor de datarepository en de tool voor datamanagementplannen, en het coördineren daarvan.
- Het bieden van RDM-ondersteuning en -training voor datastewards
- Het aanbieden van trainingen en online informatie over RDM voor onderzoekers

4.2 Privacyorganisatie

De privacyorganisatie is verantwoordelijk voor advisering over hoe RDM-beleid en -infrastructuur kunnen voldoen aan privacyregels

5. Binnen faculteiten

5.1 Decanen

De decaan is verantwoordelijk voor:

- Implementatie van RDM in de bachelor- en mastercurricula
- Het waarborgen van voldoende ondersteuning en infrastructuur binnen onderwijs- en onderzoeksinstituten, zodat kan worden voldaan aan het RDM-beleid van de Radboud Universiteit en het instituut, en aan de vereisten van financiers en wetenschappelijke tijdschriften

5.2 Onderzoeksdirecteur

De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor:

- Het ontwikkelen, vaststellen en eventueel aanpassen van het RDM-beleid van het onderzoeksinstituut, en het toezien op de implementatie en naleving daarvan
- Het toezien op de naleving van het RDM-beleid door onderzoeksinstituten
- Het waarborgen dat een gekwalificeerde persoon beoordeelt of verdere bewaring noodzakelijk is nadat de minimale bewaartermijn van de dataset is verstreken

5.3 Onderzoekers

- Samen met de projectleider is de onderzoeker primair verantwoordelijk voor goed beheer van onderzoeksdata en daarmee voor de naleving van het beleid van het onderzoeksinstituut en, indien van toepassing, van de externe financier
- De onderzoeker is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van relevante regelgeving inzake persoonsgegevens (bijvoorbeeld de AVG) en ethiek, en voor de naleving daarvan
- De onderzoeker is verantwoordelijk voor het begroten van de RDM-kosten in onderzoeksprojecten

5.3.1 Promovendi

Naast deze verantwoordelijkheden van de onderzoeker is de promovendus ook verantwoordelijk voor het naleven van het promotiereglement

5.4 Onderwijsdirecteur

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor het toezien op naleving van het RDM-beleid van de Radboud Universiteit, voor zover dit betrekking heeft op het wetenschappelijk onderwijs, en voor het informeren van studenten hierover

5.5 Studenten

De student is verantwoordelijk voor het naleven van het RDM-beleid van de Radboud Universiteit voor zover dit van toepassing is op het onderwijs

5.6 Privacyofficers

De privacyofficer van de faculteit is verantwoordelijk voor het informeren van onderzoekers over relevante ontwikkelingen en richtlijnen ten aanzien van persoonsgegevens en voor het ondersteunen van onderzoekers bij de toepassing van deze richtlijnen

5.7 Ethische commissies

De ethische commissies zijn verantwoordelijk voor de afstemming van de ethische procedures op het relevante RDM-beleid

5.8 Datastewards

De datasteward is verantwoordelijk voor:

- RDM-eerstelijnsondersteuning aan onderzoekers door:
 - Het informeren van onderzoekers over het RDM-beleid en de RDM-infrastructuur die relevant zijn voor hun vakgebied en instituut
 - Het waarborgen van voldoende feedback op datamanagementplannen
 - Het beantwoorden van vragen van onderzoekers over RDM
 - Het zich verdiepen in ethische en juridische kwesties die verband houden met onderzoeksdata binnen het eigen vakgebied en het doorverwijzen van onderzoekers naar relevante adviseurs en commissies op dit gebied
 - Het ondersteunen van de naleving van het RDM-beleid van het onderzoeksinstituut
- Het actief bijdragen aan de implementatie en actualisering van het RDM-beleid van het onderzoeksinstituut
- Het adviseren van de Directeur Onderzoek over de implementatie en naleving van het RDM-beleid van het instituut
- Het stimuleren van FAIR- en open-sciencepraktijken onder onderzoekers
- Het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van RDM door deel te nemen aan de activiteiten en initiatieven die het DCC faciliteert. Daarnaast het verwerven van vakspecifieke kennis die nodig is om de vragen van onderzoekers te beantwoorden